

¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE EXPLICAN QUE EL *GUERNICA* DE PICASSO HAYA ADQUIRIDO UNA RELEVANCIA HISTÓRICA EXCEPCIONAL?

Julia Inglés Cerrillo
IES Rosa Chacel,
Colmenar Viejo, Madrid

INTRODUCCIÓN

El mural sobre lienzo *Guernica*, obra de Pablo Picasso, es considerado el cuadro más emblemático del siglo XX. Cuando nos situamos delante del cuadro una sensación sobrecogedora nos invade. Su fuerza expresiva es muy grande y puede explicar, en alguna medida, la conversión del cuadro en un icono internacional. Sin embargo, es tan extraordinario el impacto de la imagen del cuadro, tan numerosas las referencias en la prensa y en obras especializadas, tan importantes las exposiciones del cuadro en varios museos del mundo, tan variadas las interpretaciones sobre su significado, que merece la pena profundizar en las razones históricas que permitan explicar cómo es posible que esta obra haya adquirido semejante relevancia. Esta investigación intenta descubrir las principales razones a partir esencialmente de tres fuentes: en primer lugar, artículos periodísticos (obtenidos en la Hemeroteca Nacional de España); en segundo lugar, artículos científicos sobre *Guernica* y sobre Picasso; y, en tercer lugar, una visita a la Exposición Piedad y Terror en Picasso en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid (2017).

ORIGEN DEL CUADRO: EL ENCARGO DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

En abril de 1937, cuando la Guerra civil española ya estaba en curso, existían en España dos gobiernos: el gobierno republicano y la estructura de gobierno creada por los sublevados dirigidos por Franco. El País Vasco pertenecía en ese momento a la zona republicana. El gobierno republicano encargó a Pablo Picasso, que vivía entonces en París, un gran mural para la Exposición Universal que se iba a celebrar ese mismo año en la capital francesa.

El objetivo del gobierno republicano era utilizar el renombre de Picasso, pues el pintor ya era muy célebre en 1937, para promover la causa republicana y despertar en la opinión pública internacional simpatía hacia la misma y conciencia del desafío que representaba para la libertad la rebelión militar liderada por Franco. En este sentido, se puede decir que el *Guernica* de Picasso es, en su origen, una obra de propaganda política. De algún modo, el artista y su obra se convirtieron, así, en portavoces de la defensa de la causa republicana.

EL HECHO HISTÓRICO REPRESENTADO: EL BOMBARDEO DE GUERNICA

Se considera acreditado que la ciudad de Guernica fue bombardeada por aviones alemanes el 26 de abril de 1937, aunque no existe acuerdo sobre el número exacto de víctimas (alrededor de 200 muertos). Inicialmente, el gobierno de Hitler desmintió la participación alemana (comunicado del 29 de abril) y Franco, hasta el final de la guerra negó igualmente el bombardeo y llegó a difundir, incluso, la disparatada versión de que Guernica fue autodestruida por fuerzas republicanas. Sin embargo, el bombardeo de Guernica alcanzó, pocos días después de tener lugar, un eco internacional sobresaliente porque varios reporteros extranjeros se encontraban esos días en el País Vasco y contradijeron la versión de Franco. Así, tuvo especial trascendencia la crónica del británico George Steer que llegó a publicarse en el *New York Times* (el miércoles 28 de abril) y la noticias que también se difundieron en la prensa francesa en publicaciones como *Ce Soir* y *L'Humanité* que, con toda probabilidad, leyó Picasso en París. De algún modo, la prensa internacional inspiró a Picasso y, puesto que Hitler y Franco habían pretendido negar el bombardeo, los periodistas, el artista y su obra se convirtieron, así, en defensores de la verdad frente a las mentiras de los emergentes regímenes autoritarios europeos.

PICASSO COMO FIGURA HISTÓRICA

Picasso tenía 55 años cuando pintó el *Guernica* y era ya un pintor internacionalmente famoso, aunque menos conocido en España. En su juventud,

Picasso ni pintaba cuadros de temas políticos, ni se caracterizó por su compromiso político. Picasso era conocido por el gran público como un pintor vanguardista que representaba la ruptura con los cánones clásicos y la apertura a nuevas formas estéticas.

Manuel Azaña, Presidente de la II República, consciente del renombre internacional de Picasso y atraído por el espíritu vanguardista de su obra, lo nombró director del Museo del Prado unos días después del inicio de la Guerra, aunque Picasso estaba ya en París cuando conoció el nombramiento y nunca volvió ya a España, ni ejerció, por tanto, como director del museo.

A finales de 1936 Picasso recibió además el encargo de pintar un cuadro para la Exposición Universal de París de 1937 y se dispuso a cumplir con el encargo a principios de 1937 en su casa-estudio de la Rue des Grands Augustins de París. Cuando se encontraba realizando bocetos para la obra encargada, empezaron a difundirse por Europa y los Estados Unidos las noticias del bombardeo de Guernica. La opinión mayoritaria entre los historiadores es que estas noticias marcaron profundamente a Picasso y explican la obra que hoy conocemos como *Guernica*. Por lo tanto, a los dos sentidos de la obra mencionados, la obra como herramienta de propaganda y la obra como defensora de la verdad histórica, se une un tercer sentido como símbolo del anti-belicismo. El *Guernica* expresa la repulsa al horror de las guerras.

Existen interesantísimas crónicas periodísticas del bombardeo de Guernica (como la citada de George Steer), pero ninguna imagen fotográfica del sufrimiento. Se conservan fotografías de ruinas, pero ninguna de personas heridas o muertas (las que la prensa internacional empleó durante algún tiempo no se correspondían realmente a Guernica). Este carácter de imagen-testimonio podría considerarse como un cuarto sentido de la obra.

EL PROCESO HISTÓRICO QUE CULMINA CON LA LLEGADA DEL CUADRO A ESPAÑA: EL CUADRO COMO ICONO DE LA TRANSICIÓN

Picasso insistió reiteradamente en que no deseaba que el *Guernica* viajase a España hasta que no se restablecieran las libertades democráticas. Además,

Picasso estuvo afiliado al Partido Comunista Francés desde 1944 hasta 1952. De algún modo, todo esto creó las condiciones para que el *Guernica* adquiriese una quinta dimensión como obra simbólica de lucha por el restablecimiento de las libertades políticas en España.

Está acreditado, sin embargo, que Picasso alcanzó tal notoriedad mundial que el régimen franquista hizo algunas gestiones, que resultaron infructuosas, para intentar acercarse a Picasso. El régimen permitió la exposición de algunas obras de Picasso ocasionalmente en Barcelona a principios de los años 50 y prácticamente ininterrumpidamente a partir de 1956 en la llamada sala Gaspar.

De hecho, los primeros pasos para que el *Guernica* viajase a España comenzaron con Franco en vida, aunque no condujeron a ningún lugar. Fue cuando Franco murió (1975) y se celebraron, por fin, elecciones democráticas en España, cuando se impulsaron las gestiones que culminaron con éxito en 1981, coincidiendo con el centenario del nacimiento del pintor. El mismo 1981 tuvo lugar un golpe de estado que puso en peligro la frágil democracia, pero fue precisamente el rápido abortamiento del golpe militar lo que permitió concluir que había llegado la hora para que el *Guernica* volase rumbo a España.

LOS GRANDES ÁMBITOS DE INTERPRETACIÓN DE LA OBRA: INTERPRETACIÓN POLÍTICA E INTERPRETACIÓN SOCIAL

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Picasso hizo referencia al carácter político de su obra y llegó a decir que la pintura es un instrumento de guerra. Sin embargo, ni Picasso mantuvo siempre esta postura, ni existe un único significado del *Guernica*: mientras unos subrayan su carácter político como símbolo antifascista, otros enfatizan su carácter humanista como condena de todo sufrimiento injusto y, en particular, del sufrimiento de la población civil en todas las guerras. Los artículos de prensa de los años 30 y 40 subrayan más el carácter político, pero durante el largo tiempo que el *Guernica* estuvo en Nueva York hasta que viajó a España en 1981 se consolidó la imagen del cuadro como icono más del antibelicismo que del antifascismo; sin embargo, cuando en 1981 el cuadro viajó a España volvió a predominar una interpretación política del cuadro como símbolo antifranquista y el propio viaje del cuadro a España simbolizó la

consolidación de la democracia. La exposición de 2017 en España (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid) subraya más los elementos universales de la obra, en detrimento de los elementos políticos coyunturales e incluso se documenta como en los primeros bocetos del *Guernica* Picasso pintó una hoz y un martillo o un puño en alto (saludo típicamente comunista), símbolos de los que prescindió en la versión final de la obra.

Creo que la verdadera excepcionalidad del *Guernica* reside en la complejidad de sus interpretaciones.

CONCLUSIÓN

Sin entrar en un análisis artístico del *Guernica* (análisis artístico que podría ser objeto de otras monografías), sino desde un análisis histórico, a partir de las fuentes consultadas, es posible destacar que existen, al menos, cinco motivos que explican la extraordinaria relevancia del *Guernica*: primero, fue un encargo formal del gobierno de la II República, que quiso valerse de la fama de Picasso para reforzar la adhesión a la causa republicana ; segundo, dado que Hitler y Franco se empeñaron inicialmente en negar el bombardeo de Guernica, la obra de Picasso adquirió el carácter de afirmación de la verdad histórica, convirtiéndose en una reivindicación de la verdad frente a las mentiras de los regímenes autoritarios; tercero, el *Guernica*, al representar el sufrimiento de la población civil se convirtió en símbolo del antibelicismo; en cuarto lugar, la ausencia de fotografías del bombardeo de Guernica (hubo célebres crónicas periodísticas, pero las fotografías únicamente reflejaron edificios en ruinas) permitió que se multiplicase el valor de la obra como imagen misma del hecho histórico y como único testimonio del mismo ; y, en quinto, lugar, el viaje del cuadro a España en 1981 reavivó el significado político de la obra al vincularla a la consolidación de la democracia, el restablecimiento de las libertades y la transición democrática en España. En cierto modo, estas cinco reflexiones entremezclan las dos grandes corrientes de interpretación del *Guernica* que es, a la vez, un cuadro político y un cuadro humanista, una expresión concreta de un momento histórico-político concreto y una expresión universal de una repulsión de los seres humanos hacia el sufrimiento de los indefensos.